

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Олимов Азизбек

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

VIS-MONITORING PRI INDUKЦИИ ANESTEZII SEVOFLURANOM PRI OPERATIVNOM

LECHENII KATARAKTY U DETEY

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/YANVAR